

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) EEA GR 07/3681

Financial Mechanism EEA 2009-2014

Academic Research in Priority Areas GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE

WP 2

Igoumenitsa 2016

Η επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές: η άποψη των
αλλοδαπών

Communicating with Greek authorities: the non-Greek speakers'
perspective.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)
ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Pericles Tagkas)
ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Themistoklis Gogas)
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eleftheria Dogoriti)
ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Theodoros Vyzas)
ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Freidericki Batsalia)
ΚΡΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Panajiotis Krimpas)
ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ekaterini Florou)
ΧΥΤΑ ANNA (Anna Chita)
ΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Georgios Iseris)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Panayiota Karanasiou)
ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Spyridon Dragomanovits)
ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Lambros Roumbos)

The research leading to these results has received funding from the [EEA] Mechanism 2009-2014 under Project Contract n°3681

Πίνακας περιεχομένων

Executive Summary	5
1 Εισαγωγή	9
2 Πληθυσμός.....	9
3 Δείγμα	10
3.1 Αλλοδαποί.....	10
3.2 Έλληνες υπάλληλοι.....	11
4 Μέσον	11
5 Δεδομένα.....	11
5.1 Δημογραφικά στοιχεία.....	11
5.1.1 Ερωτηματολόγιο αλλοδαπών.....	11
5.2 Η επαφή με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες.....	19
5.3 Η διαδικασία της διερμηνείας.....	22
6 Συσχετισμοί.....	35
Παράρτημα	57

Executive Summary

The research took place between November 2015 and February 2016. The members of the research team distributed the questionnaires at the same time in all selected places. In total 1000 questionnaires were distributed, while 358 were returned completed. It is important to state here that a considerable number of questionnaires were completed in a wrong way or presented major lags to the extent that were not appropriate for statistical analysis. Thus, after the final control just 291 were incorporated in the research and became subject to further elaboration. The areas where the research took place covered the major urban centres of Greece, i.e. Athens and Thessaloniki, as well as areas where the presence of foreigners in vast numbers has been spotted, i.e. the region of Thrace, in North-East Greece; and the islands of the East Aegean Sea. In general terms that particular phase of the research is considered successful, for the replies covered the whole of the range concerning the demographic characteristics as well as the number of individuals that replied to the questionnaire form a statistically useful sample.

The population of the research was foreigners residing in Greece with limited or no knowledge of the Greek language. These individuals fall in the population of the research if they have visited at least once a Greek public service and asked for interpreting. Given the fact that the hypothesis of the research covers the delicate issue of community interpreting and in particular the way foreigners have been treated in the premises of the Greek services as far as interpreting is concerned, the research team took into account that several reasons may intrude in the formation of this treatment. For instance, the social status of the individuals, their national origin, a possible prejudice etc. may compose the ground upon which the response of the service will be formed. In that sense, it has been taken serious consideration in order to include as many as possible cases of all demographic characteristics (age, gender, national origin, race, language ...) in order to monitor accurately the reaction of the Greek clerks and interpreters. Among the major problems that the research team faced was the fact that foreigners are not geographically located in Greece. Hence this brought along a major problem to find specific categories. For instance, middle-aged women of low educational and economic status were rather difficult to be found. In order to overcome this problem, the team decided to change the sampling method. Instead of random selection, it was chosen the 'snowball sampling method', in which an existing participant guides the researcher to the next one and so forth. This category included large numbers of individuals coming from the countries of the former Soviet Union or from other non-EU East European countries. The 'snowball sampling method' in this case was successful for it provided the research with sufficient number of responses. Among the positive effects of 'snowball' was the fact that it reduced the loss of questionnaires: the researchers were welcomed by the participants, no hesitation or suspicion existed and the responses were more frank and spontaneous.

The instrument of the research has been a questionnaire. In its design the team took into account a possible hesitation of the potential participants and the possible difficulty to read the questions in either Greek or English and respond to these. Due to this, apart from some basic demographic data (age, gender, nationality, major spoken language at home) that were asked through open questions, the rest were either dichotomous (yes-no) or the responses were given through a selection in Likert scale. The research team acknowledges that the language in which the questionnaires were written (Greek and English) posed an obstacle and this is among the major causes for

the lost questionnaires. However, the variety of the spoken languages in Greece was so extended that it was impossible neither to translate it in all the languages met in Greece nor to standardize the quality of the translation. This is a major obstacle met in all multilingual-multicultural societies and it is hard to be overtaken.

As it is posed above, 291 questionnaires were finally cleared for further elaboration. The sample is composed by 145 men (49.8%) and 145 women (49.8%), while the remaining percentage did not declare gender. As far as ages are concerned they vary between 17 year old (yo) minimum and 82 yo maximum ($M= 38.23$ yo, $SD= 12.77$). The majority of the participants belonged to the 26-35 age group (32.3%) and 36-45 age group (23.02%). Lesser percentages are met in all other age groups. Another important independent variable is the origin of the participants. The top nationality is Albanian (15.8%), followed by Syrians (11.2%), Afghanis (7.2%), Bulgarians (6.5%), Iraqis (6.2%), Polish (5.2%), Russians (4.8%) with all the 33 remaining nationalities in percentages less than 4% each. If this is to be compared with the estimations of the Greek Migration Authorities one may see that the sample is representative and covers the vast majority of the nationalities residing in Greece (under any status) as well as the percentages are more or less similar as far as ethnic composition is concerned. A significant variety is noted on the level of educational attainment of the participants. From the “illiterate” individuals (0.7%) to the University degree holders (22.0%) in the research participated 17.5% compulsory education leaving certificate; 27.8% secondary education leaving certificate; 14.4% Technical and Vocational education leaving certificate; and College degree holders 13.1%. This is at average the distribution of the educational qualifications among the general population of migrants/refugees in Greece.

The status under which the individual stays in Greece is another important independent variable. 6.5% of the participants were asylum seekers; 49.5% holders of residence permit; 20.3% temporary residents in the process to move to another EU country; 2.7% visitors (tourists); 2.4% students and “Other” 17.5% (a quality not defined by the participants).

The locus of the visit i.e. the service the foreigner visited, was the final demographic question. Nearly all of the participants declared that they visited more than one service and a significant proportion replied that they visited all types of services: municipal services; health care; revenue; educational establishments; insurance and social security; and financial institutes (banks etc.). the replies provided the research team with the chance to investigate the whole of the range of the Greek public services and reveal the problems arising with the visit of a non-Greek speaker. It has to be noted here that in the correlation between gender and locus there has been marked a significant differentiation: women do not frequent as much as men in revenue or social security services, while they go more often than men in schools or health care services. This has to do possibly with the culture of specific nations, in which the ‘responsibility’ of the male members of the family are different than those of women. Despite this differentiation, the data provided by the overall responses were enough to enable statistical elaboration.

Question No 3 asked the participants who escorts them in their visit to the Greek public services. The replies are as follows: ‘by a compatriot who speaks Greek’ 31.5%; ‘by a member of family who speaks Greek’ 28.6%; ‘by a Greek friend’ 34.4%; ‘by an NGO member’ 2.5%; by an interpreter’ 2.9%. the remaining percentage either did not define the option ‘other’ or specified ‘lawyer’; ‘policeman’; and ‘alone’. In this question also appears a statistical differentiation in the correlation

between gender and 'accompanying person'. The majority of women prefers a member of the family, while men are accompanied by friends or Greek friends.

The participants were asked if during their visits at the Greek public services they were in the need of an interpreter and all replied positively. Next, the questionnaire asked if they were given an interpreter and 43.9% replied positively, while 56.1% negatively. The latter category specified that one of the clerks undertook the role of the interpreter. Something quite expected, as the profession of the interpreter is not established in the Greek public sector.

From those who worked with an interpreter 43.2% replied that the interpreter spoke their mother tongue, while 56.8% did not. The participants specified that 13.7% used English as the intermediate language; 2.4% English and French; 0.7% English and Italian; 0.3% English and Russian; 1.0% Arabic; 0.3% French; 0.3% German; 1.4% Italian; and the remaining Dari, Farsi, Punjabi and "Persian". The replies give the picture that interpreters use languages of general communication (widely spoken or international languages) and only a tiny percentage used least spoken languages, that cover the real needs of people coming in vast numbers in Greece. Due to this factor, in the question "Did you fully understand the interpreter?" those who did not communicate in their mother tongue replied by 18.6% yes; 2.4% no; and 19.6% partly. It means that in the daily interaction a considerable proportion appears some lags in their communication.

In the questionnaire a set of question concerned the conditions under which interpreting took place. Question No 10 asked the participants whether the interpreter kept notes. 40.2% replied Yes and 59.8% No. Q No 8 asked whether the clerk was addressed to the foreigner or the interpreter. 39.5% answered Yes and 60.5% No. In Q No 10 the participants are asked if the interpreter conveyed all discussions in the room. 39.9% replied Yes and 60.1% said that the interpreter talked to the clerk without any transfer to the foreigner.

A 43.8% of participants admitted that the interpreter explained cultural differences and 56.3% refused it. Also, 72.4% declared that the interpreter helped the foreigner perform other tasks (e.g. to complete an application) and 27.6% refused it. Finally, 56.8% admitted that the interpreter explained the procedure to the foreigner, while in 43.2% of the cases did not.

A critical question was "Did you have the feeling that the interpreter was neutral?". 35.2% replied 'No' and 64.8% 'Yes'. In the next question the participants were asked if the interpreter was not neutral was s/he in favour or against the foreigner. The results show an equal split: 51.9% admitted that the interpreter was in favour of the foreigner and 48.1% against. The results *per se* do not provide adequate information, thus the next step was correlation between the variables 'No' and 'Origin' as well as 'No' and 'Gender'. Correlating gender and attitude (positive-negative) of the interpreter results did not show any statistical significance. However, there has been significant variation in the correlation between 'attitude' and 'national origin'. It is remarkable that the vast majority of the participants who admitted that the interpreter was against them originate either from Third World countries or from former Eastern Block countries (e.g. Bulgaria, Albania, Poland). In general 'Westerners' (e.g. British, Danes, Germans) did not face any sort of negative discrimination during the interpreting phase. In addition to the above, the participants who replied that the interpreter was neutral declared by 30% that they would not ask for the same interpreter in a different occasion. Adding the percentages one may see that a significant majority either is not satisfied by the negative attitude of the interpreter or they would not ask for the same interpreter.

In an overall estimation of the situation, the participants admitted that they are very dissatisfied by 9.8%; dissatisfied by 15.6%; neutral by 12.3%; satisfied by 30.3%; and very satisfied by 32.0%.

As a conclusion, it should be stated that the domain of community interpreting is an unknown field in the Greek public service. The opinions of foreigners who participated in the research are valuable and we hope they will compose the base upon which CI will be established.

1 Εισαγωγή

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας διένειμαν τα ερωτηματολόγια ταυτόχρονα σε όλες τις επιλεγείσες περιοχές, που αποτελούσαν και τους τόπους συλλογής ερευνητικών δεδομένων. Συνολικά διανεμήθησαν 2000 ερωτηματολόγια, 1000 σε αλλοδαπούς και 1000 σε υπαλλήλους υπηρεσιών και φορέων. Από τα διανεμηθέντα ερωτηματολόγια μας επεστράφησαν συμπληρωμένα 731 36.5(%), εκ των οποίων 358 αφορούν αλλοδαπούς και 373 αφορούν υπαλλήλους. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των ερωτηματολογίων επεστράφησαν με σημαντικά κενά ή με σφάλματα κατά τη συμπλήρωση. Επί παραδείγματι υπήρχαν αντιφατικές απαντήσεις, ή απαντήσεις εκτός πραγματικότητας. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποκλείστηκαν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό τα πλήρη και χωρίς αντιφάσεις, σφάλματα ή ανακρίβειες που αποτέλεσαν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας ανήλθαν σε 640 και αφορούν 296 (46,25%) αλλοδαπούς και 344 (53,75%) υπαλλήλους. Έτσι, οι απώλειες έφτασαν το ποσοστό των 53,75% για αλλοδαπούς και 46,25% για υπαλλήλους.

Στο επίμετρο του παρόντος παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυσχέρειες που αντιμετώπιστηκαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας.

Οι περιοχές στις οποίες διεξήχθη η έρευνα ήταν κατά κύριο λόγο η Αττική (πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών - Πειραιώς), η Θεσσαλονίκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και η Θράκη. Για λόγους στάθμισης του ερωτηματολογίου και πληρέστερου ελέγχου των δεδομένων συμπεριελήφθησαν και ορισμένα ερωτηματολόγια από περιοχές της λοιπής Ελλάδας, που όμως σε ποσοστό δεν υπερβαίνουν το 5.3% για αλλοδαπούς και 6.1% για υπαλλήλους.

Σε γενικές γραμμές, η όλη διεξαγωγή της έρευνας μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής, καθώς το πλήθος των απαντήσεων αφενός μεν είναι επαρκές και στατιστικώς εκμεταλλεύσιμο, αφετέρου περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη πληθυσμού (αλλοδαποί – υπάλληλοι).

2 Πληθυσμός

Από την υπόθεση εργασίας (ΥΕ) και τα επιμέρους ερωτήματα που αφορούν την Κοινωνική Διερμηνεία στην Ελλάδα, ο υπό μελέτη πληθυσμός χωρίζεται σε δύο αδρές κατηγορίες: η πρώτη αφορά αλλοδαπούς, χωρίς επαρκή γνώση ελληνικών, που επισκέφθηκαν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με σκοπό τη διεκπεραίωση υπόθεσής τους. Οι εν λόγω, δεδομένης της άγνοιας (εν όλω ή εν μέρει) της ελληνικής γλώσσας, στην προσέγγιση των υπηρεσιών βρέθηκαν στην ανάγκη αναζήτησης υπηρεσιών διερμηνείας και οι οποίες τους παρασχέθηκαν επιτοπίως και φυσικά εκ των ενόντων. Η δεύτερη κατηγορία του υπό μελέτη πληθυσμού αφορά τους υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτέλεσαν ένα μέρος του προβλήματος ή της λύσης του.

Με τον τρόπο αυτό, η κατανομή του πληθυσμού σε δύο ομάδες επιτρέπει την πληρέστερη συλλογή δεδομένων και τη διασταύρωση στοιχείων, καθώς έτσι αποτυπώνονται και οι δύο τάσεις. Κι αν ακόμη θα επιθυμούσε κάποιος από τους συμμετέχοντες να εξωραΐσει την υφιστάμενη κατάσταση (ή αντίθετα να τη

διεκτραγωδήσει) η διασταύρωση στοιχείων επιτρέπει τον έλεγχο των δεδομένων και την ορθότερη – κατά το δυνατόν- αποτύπωση της πραγματικότητας.

Ο λόγος για τον οποίον επελέγησαν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έχει να κάνει με τη φύση της Υπόθεσης Εργασίας (ΥΕ). Συγκεκριμένα, η Κοινοτική Διερμηνεία αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε αλλοδαπούς, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας. Το ζητούμενο είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός ικανοποίησης ή μη των αλλοδαπών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διερμηνείας, καθώς και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των Ελλήνων υπαλλήλων πάνω στις διαδικασίες. Ήδη, από τη διατύπωση της Υπόθεσης, διαφαίνεται η υποψία ότι η άγνοια εκ μέρους των Ελληνικών αρχών όσον αφορά τους κανόνες της Κοινοτικής Διερμηνείας θα μας προσέφερε επαρκή δεδομένα για σχολιασμό. Συνεπώς και οι δύο ομάδες θα είχαν πολλά να πουν –όπως και είπαν- επί του θέματος της Κοινοτικής Διερμηνείας.

3 Δείγμα

3.1 Αλλοδαποί

Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα δεν είναι γεωγραφικά εντοπισμένη. Ναι μεν παρατηρείται¹ μια μεγαλύτερη πυκνότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική και Θεσσαλονίκη) αλλά είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς συγκεντρώσεις αλλοδαπών και σε μικρότερα μέρη. Είναι γνωστό ότι σε συγκεκριμένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως της Δωδεκανήσου απαντώνται εγκατεστημένοι αλλοδαποί από χρόνια. Ομοίως, σε μικρά αστικά κέντρα της Θράκης ενδέχεται να συναντήσει επαναπατρισθέντες ή παλιννοστούντες κυρίως από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. Η διασπορά ενός μεγάλου πλήθους ατόμων σε μια εκτενή γεωγραφική έκταση, χωρίς να είναι καταγεγραμμένος, ανάγκασε τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να επιλέξουν την τυχαία βολική δειγματοληψία, προκειμένου να συγκεντρώσει το αναγκαίο πλήθος απαντήσεων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέχθηκε η δειγματοληψία-χιονοστιβάδα. Συγκεκριμένα, κατά τη φάση συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων, διαπιστώθηκε ότι μία δημογραφική ομάδα εμφανιζόταν σε πολύ μικρούς αριθμούς. επρόκειτο για γυναίκες μέσης ηλικίας, χαμηλού και μέσου μορφωτικού προφίλ, προερχόμενες από το πρώην Ανατολικό μπλοκ. Εξαναγκαστήκαμε να επιλέξουμε ως αναγκαία λύση την επιλογή του δείγματος μέσω δειγματοληψίας-χιονοστιβάδας, όπου από ένα μέλος του δείγματός οδηγηθήκαμε σε ένα άλλο κ.ο.κ. Επ' αυτού πρέπει να τονιστεί ότι καθώς ο βαθμός συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν χαμηλός και καθώς δεν διαθέταμε κανένα μέσον, πέραν της εξήγησης των σκοπών της έρευνας και τα οφέλη που θα προκύψουν μελλοντικά, η δειγματοληψία-χιονοστιβάδα ήταν επιτυχής: τα μέλη του δείγματος προέβαιναν σε άρση των αναστολών, καθώς ο ερευνητής ήταν «συστημένος» από κάποιον/α γνωστό/ή.

Με τον τρόπο αυτό κατορθώθηκε η ενσωμάτωση μεγαλύτερου εύρους εθνικοτήτων. Η επιδίωξή μας βασίστηκε σε συγκεκριμένες παραμέτρους της έρευνας, όπως η στερεοτυπία και οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω.

¹ «Παρατηρείται», αλλά δεν διαπιστώνεται. Τονίζουμε στο σημείο αυτό τις αδυναμίες που παρουσιάζει το σύστημα καταγραφής των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

3.2 Έλληνες υπάλληλοι

Η επιλογή του δείγματος υπαγορεύτηκε από τη μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήσαμε για την κατηγορία των αλλοδαπών. Δεδομένου ότι οι ερευνητές κάλυψαν ένα σημαντικό τμήμα της γεωγραφικής έκτασης της Ελλάδας στα ίδια μέρη διένειμαν και τα ερωτηματολόγια προς τα στελέχη υπηρεσιών και φορέων. Εδώ τα πράγματα ήταν περισσότερο σαφή, διότι οι ελληνικές υπηρεσίες είναι γνωστές, καταγεγραμμένες, εμφανείς και εντοπίσιμες. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας επισκέφθηκαν τις δημόσιες, περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες κοινής ωφελείας και διένειμαν ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους. Και στην περίπτωση αυτή επιλέχθηκε η τυχαία βολική δειγματοληψία, ενώ για λίγες περιπτώσεις επελέγη η δειγματοληψία-χιονοστιβάδα. Αναφορικά με τα αίτια επιλογής, πρέπει να διατυπωθούν τα εξής: στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών παρατηρείται μια ανισομέρεια όσον αφορά τα τυπικά προσόντα των εργαζομένων. Επί παραδείγματι, στις εκπαιδευτικές μονάδες συναντά κανείς αποκλειστικά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 2-3 άτομα ανά σχολείο με πιστοποιημένη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Είναι αυτονόητο ότι ένα άτομο μη ελληνικής καταγωγής που προσέρχεται σε ένα σχολείο θα βρει σίγουρα κάποιον με επαρκείς γνώσεις λχ αγγλικών και πιθανόν να υπάρξει ένας κοινός τόπος επικοινωνίας. Απεναντίας, σε μια ΔΕΚΟ, με προσωπικό μεγάλης ηλικίας, από το οποίο ελλείπουν οι πτυχιούχοι και γλωσσομαθείς υπάλληλοι, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκαμψία στην επικοινωνία. Προκειμένου δε να συμπληρωθεί η καταγραφή, επιδιώξαμε μέσω της δειγματοληψίας-χιονοστιβάδας τη συμπλήρωση του δείγματος σε υπηρεσίες ιδιαίτερου προφίλ, όπως πχ τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

4 Μέσον

Ως εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Στην κατασκευή του λάβαμε υπόψη παράγοντες όπως τον σχετικό δισταγμό των αλλοδαπών να το συμπληρώσουν. Για το λόγο αυτό, εκτός από τα χαρακτηριστικά του δημογραφικού προφίλ (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κύρια ομιλούμενη γλώσσα) που διατυπώθηκαν μέσω ανοιχτών ερωτήσεων, οι υπόλοιπες ήταν κλειστού τύπου είτε διχοτομημένες, είτε με προσφερόμενες απαντήσεις στην κλίμακα Likert. Ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός δεν κατέστη δυνατόν να ξεπεραστεί και είχε να κάνει με τη γλώσσα στην οποία διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις. Δεδομένου του πλήθους των ομιλούμενων γλωσσών στην Ελλάδα θα έπρεπε –πιθανόν- να κατασκευαστούν ερωτηματολόγια διατυπωμένα σε γλώσσες που να καλύπτουν όλο το φάσμα των απαντώμενων γλωσσών. Τούτο όμως δεν ήταν εφικτό, καθώς η σημαντικότερη αναστολή επ' αυτού είχε να κάνει με την πιστότητα των μεταφράσεων προς τις λιγότερο συχνές γλώσσες. Έτσι, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα ελληνικά, με παράλληλη μετάφρασή του προς τα αγγλικά.

5 Δεδομένα

5.1 Δημογραφικά στοιχεία

5.1.1 Ερωτηματολόγιο αλλοδαπών.

Από το σύνολο των 296 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, διαπιστώνεται ότι το δείγμα αποτελείται από 149 άντρες (ποσοστό 50,5 %) και 146 γυναίκες (ποσοστό 49,5%), ενώ ένα άτομο δεν δήλωσε φύλο.

Πίνακας 1

		Φύλο			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΝΤΡΑΣ	149	50,3	50,5	50,5
	ΓΥΝΑΙΚΑ	146	49,3	49,5	100,0
	Total	295	99,7	100,0	
Missing	99	1	,3		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 1

Όσον αφορά τις ηλικίες των συμμετεχόντων, αυτές κυμαίνεται μεταξύ 17 ετών ελαχίστης και 82 ετών μεγίστης (Μέσος Όρος 38,58 και τυπική απόκλιση 12,04), παρουσιάζουν δε κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2

		Κατηγορίες Ηλικιών			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-20	23	7,8	8,0	8,0
	21-30	65	22,0	22,6	30,7
	31-40	90	30,4	31,4	62,0
	41-50	50	16,9	17,4	79,4
	51-60	48	16,2	16,7	96,2
	61-70	9	3,0	3,1	99,3
	71-80	1	,3	,3	99,7
	81-90	1	,3	,3	100,0
	Total	287	97,0	100,0	
Missing	System	9	3,0		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 2

Παρατηρούμε ότι στην ομάδα ηλικιών 21-40 εμφανίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Ένα δεύτερο στοιχείο αποτελεί η καταγωγή, στο ερωτηματολόγιο διακρίνεται ο τόπος γέννησης από τον τόπο καταγωγής. Ο λόγος αυτής της διάκρισης έχει να κάνει με το αν ο αλλοδαπός / αλλόγλωσσος γεννήθηκε ή όχι στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι δεύτερης γενιάς μετανάστες βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα έναντι της πρώτης γενιάς, δεδομένου ότι έχουν εξοικειωθεί με τη γλώσσα. Στην περίπτωση όπου ο αλλοδαπός είχε ευχερή γνώση των ελληνικών το ερωτηματολόγιο δεν ελήφθη υπόψη, καθώς το Υ δεν είχε ανάγκη υπηρεσιών διερμηνείας. Διαπιστώνεται δε ότι από τα 296 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τα 44 ανήκουν σε μετανάστες δεύτερης γενιάς 247 φαίνεται να γεννήθηκαν στις χώρες τους.

Σχετικά με τον τόπο καταγωγής διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 3

Τόπος Καταγωγής - Χώρα

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ΑΙΓΥΠΤΟΣ	6	2,0	2,0	2,0
ΑΛΒΑΝΙΑ	46	15,5	15,5	17,6
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	21	7,1	7,1	24,7
ΒΕΛΓΙΟ	5	1,7	1,7	26,4
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	19	6,4	6,4	32,8
ΓΑΛΛΙΑ	4	1,4	1,4	34,1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	7	2,4	2,4	36,5
ΓΕΩΡΓΙΑ	9	3,0	3,0	39,5
ΓΚΑΜΠΙΑ	1	,3	,3	39,9
ΓΚΑΝΑ	1	,3	,3	40,2
ΔΑΝΙΑ	4	1,4	1,4	41,6
ΕΛΛΑΔΑ	1	,3	,3	41,9
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	12	4,1	4,1	45,9
ΗΠΑ	1	,3	,3	46,3
ΙΝΔΙΑ	8	2,7	2,7	49,0
ΙΡΑΚ	19	6,4	6,4	55,4
ΙΡΑΝ	3	1,0	1,0	56,4
ΙΤΑΛΙΑ	2	,7	,7	57,1
ΚΟΓΚΟ	2	,7	,7	57,8
ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ	1	,3	,3	58,1
ΚΡΟΑΤΙΑ	1	,3	,3	58,4
ΛΕΤΟΝΙΑ	1	,3	,3	58,8
ΜΑΡΟΚΟ	2	,7	,7	59,5
ΜΟΛΔΑΒΙΑ	3	1,0	1,0	60,5
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ	7	2,4	2,4	62,8
ΝΙΓΗΡΙΑ	3	1,0	1,0	63,9

ΝΟΡΒΗΓΙΑ	1	,3	,3	64,2
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	3	1,0	1,0	65,2
ΟΥΚΡΑΝΙΑ	6	2,0	2,0	67,2
ΠΑΚΙΣΤΑΝ	12	4,1	4,1	71,3
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ	1	,3	,3	71,6
ΠΟΛΩΝΙΑ	17	5,7	5,7	77,4
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	9	3,0	3,0	80,4
ΡΩΣΙΑ	14	4,7	4,7	85,1
ΣΕΝΕΓΑΛΗ	1	,3	,3	85,5
ΣΕΡΒΙΑ	1	,3	,3	85,8
ΣΟΥΔΑΝ	1	,3	,3	86,1
ΣΥΡΙΑ	33	11,1	11,1	97,3
ΤΑΝΖΑΝΙΑ	3	1,0	1,0	98,3
ΤΟΥΡΚΙΑ	1	,3	,3	98,6
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	3	1,0	1,0	99,7
ΦΥΡΟΜ	1	,3	,3	100,0
Total	296	100,0	100,0	

Διάγραμμα 3

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου κατάγεται από την Αλβανία 15,5% με δεύτερο τόπο καταγωγής τη Συρία (11,1%), και τρίτο το Αφγανιστάν 7,1%.

Αντίστοιχος είναι και ο πίνακας των ομιλούμενων γλωσσών στο σπίτι (βλ. Παράρτημα).

Ως προς τον συνδυασμό γλωσσών, δεν παρατηρείται κανένα στατιστικώς εκμεταλλεύσιμο στοιχείο, παρεκτός μια μικρή ομάδα ατόμων που ομιλούν στο σπίτι την Ελληνική. Ωστόσο, από το συνδυασμό του έτους άφιξης στην Ελλάδα διαπιστώνεται ότι μάλλον η χρήση της Ελληνικής περιορίζεται σε βασικές λέξεις που δεν ταυτίζονται με έννοιες που ενυπάρχουν στη μητρική των γλώσσα. Αυτό κατέστη σαφές από τη στιγμή που τα μέλη της ερευνητικής ομάδας προέβησαν σε μια κάπως λεπτομερή συζήτηση με τους ερωτώμενους. Βασική μας πρόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός εκείνων των ατόμων που, παρά την αλλοδαπή τους καταγωγή / προέλευση παρουσιάζουν έστω και μερική γνώση της ελληνικής. Σημειωτέον ότι στο ερωτηματολόγιο προς τους υπαλλήλους των ελληνικών υπηρεσιών οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν στην τελική συνεννόηση με τον αλλοδαπό βοήθησε η γνώση ελληνικών του αλλοδαπού.

Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας περιλαμβάνεται και μία ερώτηση που αφορά τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα του Υ (σπουδές). Τα δεδομένα αποδίδονται με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4

		Βαθμια Εκπαίδευσης			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Αναλφάβητος	2	,7	,7	,7
	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	52	17,6	18,4	19,1
	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	83	28,0	29,3	48,4
	Τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση	42	14,2	14,8	63,3
	Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση	38	12,8	13,4	76,7
	Πανεπιστήμιο	66	22,3	23,3	100,0
	Total	283	95,6	100,0	
Missing	99	13	4,4		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 4

Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση στην κατηγορία αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που ταυτίζεται με τις αρχικές μας υποθέσεις και εν μέρει επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μας.

Το καθεστώς υπό το οποίο ο ερωτώμενος βρίσκεται στην Ελλάδα, αποδίδεται από τον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 5

Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Αιτούμενος άσυλο	22	7,4	7,5	7,5
	Κάτοχος άδειας παραμονής	146	49,3	49,8	57,3
	Με προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα	59	19,9	20,1	77,5
	Προσωρινός επισκέπτης (π.χ. τουρίστας)	8	2,7	2,7	80,2
	Φοιτητής	7	2,4	2,4	82,6
	Άλλο	51	17,2	17,4	100,0
	Total	293	99,0	100,0	
Missing	99	3	1,0		
Total		296	100,0		

Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα;

Διάγραμμα 5

Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχεται από την κατηγορία κατόχων άδειας παραμονής (N=146, 49,8%) με δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία τους προσωρινά διαμένοντες (N=59, 20,1%).

Η συγκέντρωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος μάς επιτρέπει να προβούμε σε μια σειρά συσχετίσεων με τις εξαρτημένες μεταβλητές της υπόθεσής μας, κάτι που θα αναλυθεί στη συνέχεια.

Τα μέχρι εδώ δεδομένα αποτελούν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις σε απόλυτους αριθμούς, ενώ ο συσχετισμός και η ανάλυση θα γίνει στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

5.2 Η επαφή με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες

Στον τομέα Β, που αφορά τη σχέση των υποκειμένων με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η ερώτηση 1 καταγράφει αν ο ερωτώμενος επισκέφθηκε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις όπου το Υ απάντησε αρνητικά κάθε περαιτέρω ανάλυση περιττεύει και ως εκ τούτου το ερωτηματολόγιο καθίσταται μη εκμεταλλεύσιμο.

Στην ερώτηση 2 τα Υ της έρευνας καλούνται να απαντήσουν ποιες κατηγορίες δημοσίων υπηρεσιών έχουν επισκεφθεί. Η ερώτηση επιδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις και έτσι διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 6

Ποιες υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί;

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Ποιες υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί	Υπηρεσίες Υγείας	218	15,2%	94,4%
	Υπηρεσίες του Δήμου	145	10,1%	62,8%
	Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών	184	12,8%	79,7%
	Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)	161	11,2%	69,7%
	Εφορία	159	11,1%	68,8%
	Σχολικοί θεσμοί	150	10,5%	64,9%
	Τράπεζες	209	14,6%	90,5%
	Άλλες δημόσιες υπηρεσίες	208	14,5%	90,0%
	Total	1434	100,0%	620,8%

Διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχουν επισκεφθεί τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω. Παρατηρείται, επίσης, όπως προκύπτει από τον πίνακα 7 ότι δεν υφίσταται μια διαφοροποίηση όσον αφορά την επισκεψιμότητα ορισμένων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τη μεταβλητή φύλο, πλην μιας ελαφράς υπεροχής των υποκειμένων θηλυκού γένους.

Πίνακας 7

			Φύλο		Total
			ΑΝΤΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	
Ποιες υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί	Υπηρεσίες Υγείας	Count	98	119	217
		% of Total	6,9%	8,3%	15,2%
	Υπηρεσίες του Δήμου	Count	61	83	144
		% of Total	4,3%	5,8%	10,1%
	Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών	Count	83	100	183
		% of Total	5,8%	7,0%	12,8%
	Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)	Count	76	84	160
		% of Total	5,3%	5,9%	11,2%
	Εφορία	Count	77	81	158
		% of Total	5,4%	5,7%	11,1%
	Σχολικοί θεσμοί	Count	62	87	149
		% of Total	4,3%	6,1%	10,4%
	Τράπεζες	Count	97	111	208
		% of Total	6,8%	7,8%	14,6%
	Άλλες δημόσιες υπηρεσίες	Count	94	113	207
		% of Total	6,6%	7,9%	14,5%
	Total	Count	648	778	1426
		% of Total	45,4%	54,6%	100,0%

Η ερώτηση 3 αφορά το άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό στην επίσκεψή του στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα Υ είχαν να επιλέξουν μεταξύ 5 προσφερόμενων απαντήσεων και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8

Άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό	Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	87	31,5%	45,5%
	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	79	28,6%	41,4%
	Από ένα φίλο Έλληνα	95	34,4%	49,7%

	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	7	2,5%	3,7%
	Από ένα διερμηνέα	8	2,9%	4,2%
Total		276	100,0%	144,5%

Στην επιλογή «άλλο» οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν αστυνομικό (1 Y), δικηγόρο (4 Y), «μόνος» (29 Y), ενώ ένας απάντησε ότι μιλούσε αγγλικά..

Πίνακας 9

		Άλλο			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ	1	,3	2,9	2,9
	ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ	4	1,4	11,4	14,3
	ΜΙΛΟΥΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ	1	,3	2,9	17,1
	ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ	29	9,8	82,9	100,0
	Total	35	11,8	100,0	
Missing	99	261	88,2		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 6

Τα αποτελέσματα είναι μάλλον απογοητευτικά όσον αφορά την παρουσία διερμηνέα. Από τους 296 ερωτώμενους μόνον 8 απάντησαν ότι επέλεξαν διερμηνέα στην επαφή τους με δημόσια υπηρεσία. Απεναντίας, οι πλείστοι επέλεξαν φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο, ενώ μόλις 7 επέλεξαν Μέλος ΜΚΟ που ενήργησε ως διερμηνέας.

5.3 Η διαδικασία της διερμηνείας

Στον Τομέα 3 του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις αφορούν τη διαδικασία καθαυτή και επικεντρώνονται στα ζητήματα από την πρώτη επαφή του αλλοδαπού με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μέχρι την τελική της/του εκτίμηση.

Πίνακας 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	110	37,2	47,0	47,0
	NAI	124	41,9	53,0	100,0
	Total	234	79,1	100,0	
Missing	99	62	20,9		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 7

Πίνακας 11

Εάν "ΝΑΙ" καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερμηνέας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	35	11,8	25,2	25,2
	ΝΑΙ	104	35,1	74,8	100,0
	Total	139	47,0	100,0	
Missing	99	157	53,0		
Total		296	100,0		

Εάν "ΝΑΙ" καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερμηνέας;

Διάγραμμα 8

Πίνακας 12

Επιλέξατε εσείς το διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	118	39,9	87,4	87,4
	ΝΑΙ	17	5,7	12,6	100,0
	Total	135	45,6	100,0	
Missing	99	161	54,4		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 9

Πίνακας 13

Μιλούσε ο διερμηνέας τη μητρική σας γλώσσα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	86	29,1	65,2	65,2
	NAI	46	15,5	34,8	100,0
	Total	132	44,6	100,0	
Missing	99	164	55,4		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 10

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικώς δεν υπάρχει δισταγμός στην αναζήτηση διερμηνέα, καθώς το 53% των αλλοδαπών ζήτησαν και επίσης ένα 74,8% (από το σύνολο των αλλοδαπών είτε ζήτησαν είτε όχι) έλαβε διερμηνέα, παρά το γεγονός πως η επιλογή του διερμηνέα σε συντριπτική πλειοψηφία 87,4% δεν έγινε από τους ίδιους. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σχολιαστεί είναι η γλωσσική επάρκεια του διερμηνέα. Από τους ερωτηθέντες, 86 (65,2%) δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν μιλούσε τη μητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 14, όπου παρουσιάζονται οι γλώσσες που μιλούσαν οι διερμηνείς στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Πίνακας 14

Εάν ΟΧΙ, ποια γλώσσα μιλούσε ο διερμηνέας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	41	13,9	57,7	57,7
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ	7	2,4	9,9	67,6
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ	2	,7	2,8	70,4
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ	1	,3	1,4	71,8
	ΑΡΑΒΙΚΑ	3	1,0	4,2	76,1
	ΓΑΛΛΙΚΑ	1	,3	1,4	77,5
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	1	,3	1,4	78,9
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	1	,3	1,4	80,3

	ΙΤΑΛΙΚΑ	4	1,4	5,6	85,9
	ΝΤΑΡΙ, ΦΑΡΣΙ	1	,3	1,4	87,3
	ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ	1	,3	1,4	88,7
	ΠΕΡΣΙΚΑ	1	,3	1,4	90,1
	ΡΩΣΙΚΑ	5	1,7	7,0	97,2
	ΦΑΡΣΙ	2	,7	2,8	100,0
	Total	71	24,0	100,0	
Missing	99	225	76,0		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 11

Βλέπουμε ότι η πλειονότητα των διερμηνέων έκαναν χρήση της Αγγλικής γλώσσας, της Γαλλικής και της Γερμανικής και σε μικρότερο βαθμό τα Ιταλικά και τα

Ρωσικά. Ήτοι γλώσσες γενικής καλλιέργειας και όχι γλώσσες επικοινωνίας που καλύπτουν τις ανάγκες των αλλοδαπών.

Η ερώτηση 6 αφορά το βαθμό κατανόησης του αλλοδαπού στα όσα έλεγε ο διερμηνέας. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Πίνακας 15

		Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	8	2,7	6,6	6,6
	EN MEPEI	57	19,3	47,1	53,7
	NAI	56	18,9	46,3	100,0
	Total	121	40,9	100,0	
Missing	99	175	59,1		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 12

Από την ανάγνωση του Πίνακα 15 συνάγεται ότι ο αλλοδαπός σε συντριπτικά ποσοστά καταλάβαινε μόνον μερικώς τον διερμηνέα, πράγμα που σημαίνει μη επιτυχή παρέμβαση, ή ενδεχομένως και αποτυχία σε κρίσιμες δραστηριότητες στη δημόσια ζωή του αλλοδαπού. Επίσης, το σημαντικό ποσοστό εκείνων που δεν

καταλαβαίνουν τον διερμηνέα επισημαίνει το πρόβλημα των αυτόκλητων διερμηνέων στην ουσία του.

Επίσης, όσον αφορά την κατανομή σε ομάδες ηλικιών, η ίδια ερώτηση μας δίνει τα αποτελέσματα όπως στον Πίνακα 16.

Πίνακας 16

			Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			Total	
			OXI	EN MEPEI	NAI		
Κατηγορίες Ηλικιών	21-30	Count	2	8	15	25	
		% of Total	1,7%	6,9%	12,9%	21,6%	
	31-40	Count	4	13	16	33	
		% of Total	3,4%	11,2%	13,8%	28,4%	
	41-50	Count	1	20	3	24	
		% of Total	0,9%	17,2%	2,6%	20,7%	
	51-60	Count	0	14	14	28	
		% of Total	0,0%	12,1%	12,1%	24,1%	
	61-70	Count	0	2	4	6	
		% of Total	0,0%	1,7%	3,4%	5,2%	
	Total		Count	7	57	52	116
			% of Total	6,0%	49,1%	44,8%	100,0%

Διάγραμμα 13

Παρατηρούμε ότι οι ηλικιακές ομάδες 31-40 και 41-50 δηλώνουν μερική κατανόηση (ποσοστά 11,2% και 17,2% αντίστοιχα), ενώ στις μικρότερες ηλικίες η μερική κατανόηση είναι μάλλον περιορισμένη (6,9%), σε αντίθεση με τις απαντήσεις που δηλώνουν καμία κατανόηση (1,7%) και πλήρη (ή «πλήρη») κατανόηση (12,9%) στην αυτή ηλικιακή ομάδα επί του συνόλου.

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (7-10) καταγράφουν τη διαδικασία όπως τη βίωσε ο αλλοδαπός σε σχέση με την κανονικότητα μιας πράξης διερμηνείας. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17

	Ναι (N)	%	Όχι (N)	%
Ο διερμηνέας κρατούσε σημειώσεις;	18	14,6	105	85,4
Ο Έλληνας υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;	30	24,6	92	75,4
Αν όχι, απευθυνόταν στον διερμηνέα;	90	80,4	22	19,6
Ο διερμηνέας σας μετέφερε όλα όσα λεγόταν;	70	56,5	54	43,5

Διάγραμμα 14

Τα ποσοστά που αφορούν αρνητικές απαντήσεις πείθουν ότι η ακολουθηθείσα διαδικασία απείχε της κανονικής. Επισημαίνουμε το 85,4% που αφορά την περίπτωση διερμηνέα που δεν κρατούσε σημειώσεις, καθώς και το 56,5% που απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν μετέφερε στον αλλοδαπό όλα όσα λεγόταν κατά τη διαδικασία και που υπογραμμίζουν την έλλειψη επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους του διερμηνέα.

Οι ερωτήσεις 11, 12 και 13 αφορούν το ρόλο του διερμηνέα ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή. Ο πίνακας 18 αποτυπώνει τις τάσεις:

Πίνακας 18

	Ναι (N)	%	Όχι (N)	%
Σας εξήγησε ο διερμηνέας τυχόν πολιτισμικές διαφορές;	55	43,7	71	56,3
Εκτός από τη διερμηνεία, σας βοηθούσε ο διερμηνέας και σε άλλα ζητήματα;	92	72,4	35	27,6
Σας εξήγησε ο διερμηνέας κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν τη διαδικασία;	71	56,8	54	43,2

Διάγραμμα 15

Η 14^η ερώτηση αφορά την ουδετερότητα του διερμηνέα. Από τις απαντήσεις δεν διακρίνεται μια μεροληψία, η οποία όμως είναι εμφανής μόνο έπειτα από τους συσχετισμούς μεταξύ των μεταβλητών, κάτι που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 19. Προβληματίζει, βέβαια, το μεγάλο ποσοστό 56,8% επί του συνόλου των υποκειμένων που δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Πίνακας 19

Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid OXI	45	15,2	35,2	35,2
Valid NAI	83	28,0	64,8	100,0
Valid Total	128	43,2	100,0	
Missing	99	168	56,8	
Total	296	100,0		

Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;

Διάγραμμα 16

Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ENANTION	25	8,4	48,1	48,1
	ΥΠΕΡ	27	9,1	51,9	100,0
	Total	52	17,6	100,0	
Missing	99	244	82,4		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 17

Και στο σημείο αυτό διαπιστώνεται διάσταση μεταξύ της ακολουθούμενης πρακτικής και της δεοντολογίας στο επάγγελμα του διερμηνέα. Η ερώτηση αυτή σχετίζεται με την 17^η, όπου τα Υ ερωτώνται αν θα ζητούσαν τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση. Οι απαντήσεις δίνονται στο παρακάτω πίνακα 20 και είναι 67 ΝΑΙ (54,9%) και 55 ΟΧΙ (45,1%). Παρατηρείται και εδώ το μεγάλο ποσοστό 58,8% επί του συνόλου που αποφεύγουν να απαντήσουν στην ερώτηση.

Πίνακας 20

Θα ζητούσατε τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	55	18,6	45,1	45,1
	NAI	67	22,6	54,9	100,0
	Total	122	41,2	100,0	
Missing	99	174	58,8		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 18

Ακολουθούν δύο ακόμη απαντήσεις, οι οποίες προσφέρουν απαντήσεις στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert: από 1 = πολύ δυσαρεστημένος, μέχρι 5 = πολύ ικανοποιημένος. Οι απαντήσεις αποδίδονται στους πίνακες 21 και 22. Για μια ακόμα φορά αξιοσημείωτη είναι η αποφυγή αξιολογικής κρίσης εκ μέρους των υποκειμένων της έρευνας, σε ποσοστό 58,8% και 58,4 % για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο ικανοποίησης από τη πράξη της διερμηνείας.

Πίνακας 21

Είσατε γενικά ικανοποιημένος από τη διερμηνεία;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΠΟΛΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ	12	4,1	9,8	9,8
	ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ	19	6,4	15,6	25,4
	ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ	15	5,1	12,3	37,7
	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	37	12,5	30,3	68,0
	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	39	13,2	32,0	100,0
Total		122	41,2	100,0	
Missing	99	174	58,8		
Total		296	100,0		

Είσαστε γενικά ικανοποιημένος από τη διερμηνεία;

Διάγραμμα 19

Πίνακας 22

Πως θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ	30	10,1	24,4	24,4
	ΚΑΚΕΣ	11	3,7	8,9	33,3
	ΜΕΤΡΙΕΣ	15	5,1	12,2	45,5
	ΚΑΛΕΣ	34	11,5	27,6	73,2
	ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ	33	11,1	26,8	100,0
Total		123	41,6	100,0	
Missing	99	173	58,4		
Total		296	100,0		

Διάγραμμα 20

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη απόκλιση όσον αφορά τις κανονικότητες. Με εξαίρεση την ουδετερότητα του διερμηνέα καθώς και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό προφίλ, όπου απαντώνται κάποιες αποκλίσεις από την κανονικότητα, γενικώς δεν παρατηρείται κάτι σημαντικό. Ωστόσο, στη συνέχεια θα προβούμε σε μια ανάλυση μέσω συσχετισμών των μεταβλητών μεταξύ τους, απ' όπου θα αντλήσουμε περισσότερο σημαντικά συμπεράσματα για τη διεξαγωγή εκ των ενόντων της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα.

6 Συσχετισμοί

Από τη μελέτη των στατιστικών δεδομένων προκύπτει μια σειρά συσχετισμών. Έτσι, στη συνέχεια αναλύονται οι συσχετισμοί μεταξύ μεταβλητών. Οι συσχετισμοί αφορούν αφενός μεν τις ανεξάρτητες μεταβλητές:

1. φύλο
2. ηλικία
3. καταγωγή και
4. καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα

και αφετέρου ανά μία τις εξής εξαρτημένες μεταβλητές:

1. αναζήτηση υπηρεσιών διερμηνέα
2. συνοδός στην επίσκεψη των δημοσίων υπηρεσιών
3. κατανόηση διερμηνέα

4. πρόσωπο στο οποίο απευθυνόταν ο υπάλληλος και
5. ουδετερότητα του διερωτηθέντα.

Οι συσχετισμοί δείχνουν τα εξής:

Αναζήτηση υπηρεσιών διερωτηθέντα ως προς το φύλο. Σκοπός μας στην αναζήτηση του συγκεκριμένου συσχετισμού είναι να διαπιστώσουμε αν υφίσταται (και αν ναι σε ποιο βαθμό) διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων στην αναζήτηση διερωτηθέντα. Χωρίς να αποτελεί μέρος της υπόθεσής μας, εκφράζουμε την εικασία ότι στις μεταναστευτικές ομάδες παρατηρείται μεγαλύτερος δισταγμός μεταξύ των γυναικών στην διατύπωση αιτημάτων προς τις αρχές (οιασδήποτε μορφής και αν είναι). Θεωρητικά, οι μετανάστες θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι και οι ίδιοι δεν εμφανίζονται ως ιδιαίτερα απαιτητικοί. Ειδικότερα, όσον αφορά τις γυναίκες, δεδομένης της κοινωνικής των θέσης στις χώρες προέλευσής τους, ενδέχεται να εμφανίζουν το δισταγμό στην αναζήτηση υπηρεσιών διερωτηθέντα. Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει το συσχετισμό μεταξύ φύλου και αναζήτησης διερωτηθέντα.

Πίνακας 23

			Είχατε ποτέ σκεφτεί να ζητήσετε διερωτηθέντα;		Total
			OXI	NAI	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	43	63	106
		% within Φύλο	40,6%	59,4%	100,0%
		% of Total	18,5%	27,0%	45,5%
Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	66	61	127
		% within Φύλο	52,0%	48,0%	100,0%
		% of Total	28,3%	26,2%	54,5%
Total		Count	109	124	233
		% within Φύλο	46,8%	53,2%	100,0%
		% of Total	46,8%	53,2%	100,0%

Διάγραμμα 21

Μια πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι το 59,4% των αντρών αναζήτησε διερμηνέα, με το 40,6% να διστάζει, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά είναι αντεστραμμένα: το 52% διστάζει και το 48% ζητά διερμηνέα. Προφανώς η παροχή υπηρεσιών διερμηνέα πρέπει να γίνεται αυτόματα και χωρίς την έκφραση αιτήματος, προκειμένου να αρθούν οι δισταγμοί και οι εξ αυτών γεννώμενες ανισότητες.

Οι απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση «Αν ναι, καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερμηνέας;» αναλύονται σε σχέση προς το φύλο και παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα.

Πίνακας 24

			Εάν "ΝΑΙ" καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερμηνέας;		Total
			OXI	NAI	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	18	49	67
		% within Φύλο	26,9%	73,1%	100,0%
		% of Total	12,9%	35,3%	48,2%

ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	17	55	72
	% within Φύλο	23,6%	76,4%	100,0%
	% of Total	12,2%	39,6%	51,8%
Total	Count	35	104	139
	% within Φύλο	25,2%	74,8%	100,0%
	% of Total	25,2%	74,8%	100,0%

Διάγραμμα 22

Ο πίνακας 24 δείχνει ότι εκ μέρους των ελληνικών υπηρεσιών δεν παρατηρείται διαφοροποίηση κατά φύλο, δεδομένου ότι στο 48,2% των αντρών και στο 51,8% των γυναικών παρασχέθηκε διερμηνέας κατόπιν αιτήματος. Η απουσία διαφοροποιητικών δεδομένων κατά φύλο αποτελεί ένα πρώτο θετικό στοιχείο, καίτοι αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι η ουσία της παρεχόμενης διερμηνείας.

Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, κρίναμε σκόπιμο να εξετάσουμε το συσχετισμό μεταξύ των ομάδων ηλικιών των αλλοδαπών και του προσώπου που επιλέγεται ως συνοδός τους στη δημόσια υπηρεσία. Ο Πίνακας δίνει τα σχετικά στοιχεία:

Πίνακας 25

			Συνοδός στη δημόσια υπηρεσία ^a					Total
			Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	Από ένα φίλο Έλληνα	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	Από ένα διερμηνέα	
Κατηγορίες Ηλικιών	11-20	Count	1	0	1	0	0	2
		% within A2ageCat	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	
		% of Total	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
21-30	Count	9	14	13	3	4	43	
	% within A2ageCat	20,9%	32,6%	30,2%	7,0%	9,3%		
	% of Total	3,3%	5,2%	4,8%	1,1%	1,5%	15,9%	
31-40	Count	28	28	27	3	3	89	
	% within A2ageCat	31,5%	31,5%	30,3%	3,4%	3,4%		
	% of Total	10,4%	10,4%	10,0%	1,1%	1,1%	33,0%	
41-50	Count	23	22	19	1	0	65	
	% within A2ageCat	35,4%	33,8%	29,2%	1,5%	0,0%		
	% of Total	8,5%	8,1%	7,0%	0,4%	0,0%	24,1%	
51-60	Count	20	11	27	0	0	58	
	% within A2ageCat	34,5%	19,0%	46,6%	0,0%	0,0%		
	% of Total	7,4%	4,1%	10,0%	0,0%	0,0%	21,5%	
61-70	Count	4	1	6	0	0	11	

	% within A2ageCat	36,4%	9,1%	54,5%	0,0%	0,0%	
	% of Total	1,5%	0,4%	2,2%	0,0%	0,0%	4,1%
71-80	Count	0	1	0	0	0	1
	% within A2ageCat	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	% of Total	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
81-90	Count	0	1	0	0	0	1
	% within A2ageCat	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	% of Total	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Total	Count	85	78	93	7	7	270
	% of Total	31,5%	28,9%	34,4%	2,6%	2,6%	100,0%

Ο Πίνακας 25 είναι ιδιαίτερα επεξηγηματικός όσον αφορά το συσχετισμό μεταξύ ηλικίας και συνοδού. Παρατηρούμε ότι το 34,4% προτιμά να συνοδεύεται από φιλικό πρόσωπο Ελληνικής καταγωγής, αλλά αυτό δεν παρατηρείται σε όλο το εύρος ηλικιών. Στις νεαρές ηλικίες (17-30) οι προτιμήσεις ισοκατανέμονται μεταξύ συμπατριωτών, μελών της οικογένειας ή φιλικών προσώπων και μόνο στην ΗΟ 51-70 παρατηρείται η προτίμηση σε φιλικό πρόσωπο Ελληνικής καταγωγής. Παρά το ότι το γεγονός καθαυτό δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας, το καταγράφουμε καθώς αποτυπώνει τις τάσεις και τις προτιμήσεις των αλλοδαπών. Έτσι, στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συγκεκριμένη παράμετρος.

Ένας ακόμη συσχετισμός αφορά τη σχέση μεταξύ φύλου και προσώπου που συνοδεύει τον αλλοδαπό κατά την επίσκεψή του στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στον παρακάτω πίνακα 26 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων μεταβλητών. Οι στήλες εμφανίζουν τους αριθμούς και τα ποσοστά που αφορούν κάθε κατηγορία μεταβλητών σε σχέση με τον συνοδό.

Πίνακας 26

			Συνοδός στη δημόσια υπηρεσία ^a					Total
			Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	Από ένα φίλο Έλληνα	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	Από ένα διερμηνέα	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	50	18	50	5	5	128
		% within A1fylo	39,1%	14,1%	39,1%	3,9%	3,9%	
		% of Total	18,2%	6,5%	18,2%	1,8%	1,8%	46,5%
ΓΥΝΑΙΚΑ		Count	37	60	45	2	3	147
		% within A1fylo	25,2%	40,8%	30,6%	1,4%	2,0%	
		% of Total	13,5%	21,8%	16,4%	0,7%	1,1%	53,5%
Total		Count	87	78	95	7	8	275
		% of Total	31,6%	28,4%	34,5%	2,5%	2,9%	100,0%

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται εμφανής η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων στην επίσκεψή τους σε ελληνική δημόσια υπηρεσία. Ενώ στους άντρες είναι κυρίαρχη η επιλογή συμπατριώτη (39,1%) ή προσώπου ελληνικής καταγωγής 39,1%) που τους συνοδεύει, οι γυναίκες σε μεγάλη πλειοψηφία συνοδεύονται από συγγενικό πρόσωπο που μιλά ελληνικά (40,8%). Μία προφανής εξήγηση έχει να κάνει με τη «μεταναστευτική κουλτούρα» όπου συνήθως προηγείται ο άντρας της οικογένειας και μετά από καιρό, χρόνια ίσως, ακολουθούν η σύζυγος ή τα τέκνα. Στο διάστημα αυτό της μονήρους παραμονής, οι άντρες έχουν τον καιρό να εξοικειωθούν κάπως με τη γλώσσα, συνεπώς αυτονόητο είναι ότι ως κατά τι εμπειρότεροι αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν τις συζύγους, κόρες ή άλλα θήλεα μέλη της οικογένειας στο δημόσιο χώρο. Επίσης, οι εθνικές κουλτούρες των χωρών προέλευσης των μεταναστών κατά έναν τρόπο επιβάλλουν τη συνοδεία των θηλέων μελών της οικογένειας από συγγενικό πρόσωπο σε κάθε έξοδο από το οικογενειακό περιβάλλον. Και για τα δύο, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις. Επίσης, η παρουσία μελών ΜΚΟ εμφανίζεται μάλλον ισχνή: 5 άντρες και 2 γυναίκες επέλεξαν μέλος ΜΚΟ να τους/τις συνοδεύσει, καίτοι οι υπηρεσίες παρέχονται αφιλοκερδώς και κυρίως σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και κατανόησης. Οι αλλοδαποί προτιμούν τους οικείους, είτε είναι συμπατριώτες τους είτε Έλληνες, γεγονός που θέτει το ζήτημα της κοινοτικής διερμηνείας στη βάση της εμπιστοσύνης και των διαπροσωπικών σχέσεων. Το σημαντικό ωστόσο, είναι ότι μόλις 5 άντρες (1,8% επί του συνόλου) και μόλις 3 γυναίκες (1,1% επί του συνόλου) επέλεξαν διερμηνέα. Αυτό δείχνει δύο τινά: το πρώτο έχει να κάνει με τη γνώση γύρω από το συγκεκριμένο επάγγελμα καθαυτό και η δεύτερη με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος. Και τα δύο θα αναλυθούν επαρκώς στο επίμετρο.

Μία περαιτέρω ανάλυση του συγκεκριμένου φαινομένου, μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα σε σχέση με το καθεστώς υπό το οποίο διαμένουν στην Ελλάδα.

Πίνακας 27

			Συνοδός στη δημόσια υπηρεσία ^a					Total
			Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	Από ένα φίλο Έλληνα	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	Από ένα διερμηνέα	
Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε	Αιτούμενος άσυλο	Count	6	2	4	2	4	18
		% of Total	2,2%	0,7%	1,5%	0,7%	1,5%	6,5%
	Κάτοχος άδειας	Count	57	53	56	1	1	168

στην Ελλάδα;	παραμονής	% of Total	20,7%	19,3%	20,4%	0,4%	0,4%	61,1%
	Με προορισμό	Count	5	1	1	2	0	9
	άλλη ευρωπαϊκή χώρα	% of Total	1,8%	0,4%	0,4%	0,7%	0,0%	3,3%
	Προσωρινός επισκέπτης (π.χ. τουρίστας)	Count	1	1	3	0	0	5
		% of Total	0,4%	0,4%	1,1%	0,0%	0,0%	1,8%
	Φοιτητής	Count	2	2	3	1	1	9
	% of Total	0,7%	0,7%	1,1%	0,4%	0,4%	3,3%	
	Άλλο	Count	15	20	28	1	2	66
	% of Total	5,5%	7,3%	10,2%	0,4%	0,7%	24,0%	
Total	Count	86	79	95	7	8	275	
	% of Total	31,3%	28,7%	34,5%	2,5%	2,9%	100,0%	

Και στον πίνακα αυτόν φαίνεται η προτίμηση των αλλοδαπών σε άτομα τα οποία εμπιστεύονται, όπως συμπατριώτες, μέλη οικογένειας ή φιλικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Ένα ισχύο ποσοστό προτιμά μέλη ΜΚΟ και αντίστοιχα μόλις 8 άτομα επέλεξαν διερμηνέα. Στην ανάλυση του status υπό το οποίο βρίσκονται οι ερωτώμενοι στην Ελλάδα, προκύπτει ότι το 1/3 των αιτούμενων ασύλου επιλέγουν είτε μέλος ΜΚΟ είτε διερμηνέα, ενώ οι τουρίστες και οι φοιτητές εμμένουν στα πρόσωπα εμπιστοσύνης: από τα 14 Υ αυτής της κατηγορίας, μόλις 1 επέλεξε μέλος ΜΚΟ και ακόμη ένας διερμηνέα. Ανάλογη είναι και η προτίμηση των παραμενοντών προσωρινά. Από τους 9 που ανταποκρίθηκαν, οι δύο επέλεξαν μέλος ΜΚΟ και κανένας διερμηνέα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επέλεξαν άτομο εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν παρουσιάζεται καμία σημαντική απόκλιση όσον αφορά τα θεωρούμενα ως άτομα εμπιστοσύνης, τα ποσοστά των Υ που τα επιλέγουν είναι παραπλήσια. Ως προς τους κατόχους άδειας παραμονής, από 168 ερωτηθέντες, οι 166 επέλεξαν άτομα εμπιστοσύνης και μόλις ένας μέλος ΜΚΟ και ένας διερμηνέα.

Αναζητώντας τα επιμέρους άτομα που επέλεξαν διερμηνέα, διαπιστώνουμε, όσον αφορά την καταγωγή τους, ότι είναι: 1 Αφγανιστάν, 1 Βέλγιο, 1 Γκάνα, Βρετανία 2, Ρουμανία 1 και Τανζανία 1. Θεωρούμε ότι για μεν τους πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βρετανία) ο διερμηνέας είναι αναγκαίος αξιωματικά, διότι αποτελεί μέρος της πρακτικής στις χώρες τους. Για δε τους λοιπούς, τους Ρουμάνους περιλαμβανομένους, πιθανόν η σοβαρότητα της περίπτωσης, ή η σπανιότητα της γλώσσας κατέστησε αναγκαία την παρουσία διερμηνέα. Παρατηρούμε δε, ότι για τους λοιπούς ερωτηθέντες (τόσο από τις χώρες που εφαρμόζεται ο θεσμός της κοινοτικής διερμηνείας, όσο και για υπηκόους τρίτων

χωρών) όλοι επέλεξαν πρόσωπο εμπιστοσύνης. Στον Πίνακα 40, στο Παράρτημα φαίνονται οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων ως προς τον συνοδό, ανά χώρα καταγωγής.

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ηλικιών και συνοδού κατά την επίσκεψη στις δημόσιες υπηρεσίες, αυτή δίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 28:

Πίνακας 28

			Συνοδός στη δημόσια υπηρεσία ^a					Total
			Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	Από ένα φίλο Έλληνα	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	Από ένα διερμηνέα	
Κατηγορίες	11-20	Count	1	0	1	0	0	2
Ηλικιών	21-30	Count	9	14	13	3	4	43
	31-40	Count	28	28	27	3	3	89
	41-50	Count	23	22	19	1	0	65
	51-60	Count	20	11	27	0	0	58
	61-70	Count	4	1	6	0	0	11
	71-80	Count	0	1	0	0	0	1
	81-90	Count	0	1	0	0	0	1
	Total	Count	85	78	93	7	7	270

Ο παραπάνω Πίνακας μας δίνει στις στήλες τα ποσά (σε απόλυτους αριθμούς) των ατόμων που δήλωσαν το άτομο που επέλεξαν να τους συνοδεύσει (ως τυπικός ή άτυπος διερμηνέας) στην επίσκεψή τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Και στον πίνακα αυτόν παρατηρούμε περίπου τα ίδια όπως και στον προηγούμενο: δεν υφίσταται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα, παρεκτός ότι οι μόνοι που επέλεξαν διερμηνέα ανήκουν στις μέσες ομάδες ηλικιών, ήτοι 4 άτομα μεταξύ 21 και 30 και 3 μεταξύ 31 και 40.

Η σημαντική ερώτηση είναι αν ο διερμηνέας μιλούσε τη μητρική γλώσσα του αλλοδαπού. Στο ερωτηματολόγιο προσφέρθηκε μια διχοτομημένη απάντηση, Ναι – Όχι, όπου στον Πίνακα 13 ανωτέρω δίνονται τα αποτελέσματα καθώς και τα σχετικά σχόλια. Στον Πίνακα 29 που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν έγινε χρήση της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να συμπληρώσουν τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο διερμηνέας, δεδομένου ότι δεν έκανε χρήση της μητρικής των γλώσσας. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

Πίνακας 29

			Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			Total
			OXI	EN ΜΕΡΕΙ	ΝΑΙ	
Εάν ΟΧΙ, ποια γλώσσα μιλούσε ο διερμηνέας;	ΑΓΓΛΙΚΑ	Count	2	25	13	40
		% of Total	2,9%	35,7%	18,6%	57,1%
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ	Count	0	4	3	7
		% of Total	0,0%	5,7%	4,3%	10,0%
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ	Count	0	2	0	2
		% of Total	0,0%	2,9%	0,0%	2,9%
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ	Count	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%
	ΑΡΑΒΙΚΑ	Count	0	2	1	3
		% of Total	0,0%	2,9%	1,4%	4,3%
	ΓΑΛΛΙΚΑ	Count	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	Count	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Count	1	0	0	1
		% of Total	1,4%	0,0%	0,0%	1,4%
	ΙΤΑΛΙΚΑ	Count	0	4	0	4
		% of Total	0,0%	5,7%	0,0%	5,7%
	ΝΤΑΡΙ, ΦΑΡΣΙ	Count	0	0	1	1
		% of Total	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%
ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ	Count	0	1	0	1	
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%	

ΠΕΡΣΙΚΑ	Count	0	0	1	1
	% of Total	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%
ΡΩΣΙΚΑ	Count	0	4	1	5
	% of Total	0,0%	5,7%	1,4%	7,1%
ΦΑΡΣΙ	Count	0	1	1	2
	% of Total	0,0%	1,4%	1,4%	2,9%
Total	Count	3	46	21	70
	% of Total	4,3%	65,7%	30,0%	100,0%

Διαπιστώνεται μια σημαντική ποικιλία γλωσσών, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ομιλούμενων γλωσσών. Ωστόσο, η έρευνα καταδεικνύει ότι στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε το σύστημα αποδείχθηκε ανεπαρκές. Προφανώς καταβλήθηκε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί κάποια κοινή γλώσσα, όπου όμως –όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 30 παρακάτω, η κοινή γλώσσα δεν μπόρεσε να καλύψει τα κενά επικοινωνίας. Σημειώνουμε εδώ ότι στον πίνακα εμφανίζεται και μία περίπτωση όπου μεταξύ του αλλοδαπού και του υπαλλήλου επιλέχθηκε η ελληνική γλώσσα. Αυτό αφενός μεν συνάδει με την υπόθεση ότι η επικοινωνία κατά ένα μέρος βασίζεται στη γνώση ελληνικών του αλλοδαπού, αφετέρου η αντίληψη ότι η ελληνική μπορεί να αποτελέσει γλώσσα επικοινωνίας εκκινείται από τον παραδοχή ότι ο αλλοδαπός βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος στην Ελλάδα, οπότε η γνώση των ελληνικών είναι αυτονόητη!

Στην ερώτηση «Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;» οι απαντήσεις κατά φύλο παρουσιάζονται στον Πίνακα 30.

Πίνακας 30

			Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			Total
			ΟΧΙ	ΕΝ ΜΕΡΕΙ	ΝΑΙ	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	2	22	33	57
		% within Φύλο	3,5%	38,6%	57,9%	100,0%
		% of Total	1,7%	18,2%	27,3%	47,1%
ΓΥΝΑΙΚΑ	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	6	35	23	64
		% within Φύλο	9,4%	54,7%	35,9%	100,0%
		% of Total	5,0%	28,9%	19,0%	52,9%
Total	Total	Count	8	57	56	121
		% within Φύλο	6,6%	47,1%	46,3%	100,0%
		% of Total	6,6%	47,1%	46,3%	100,0%

Διάγραμμα 23

Καίτοι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, εν τούτοις διαπιστώνεται ότι 2 άντρες (1,7% του συνόλου) και 6 γυναίκες (5% του συνόλου) δήλωσαν ότι δεν καταλάβαιναν το διερμηνέα, ενώ παράλληλα 22 άντρες (18,2% του συνόλου) και 35 γυναίκες (28,9% του συνόλου) καταλάβαιναν μόνο μερικώς το διερμηνέα. Ήτοι, μόνον το 35,9% του δείγματος δήλωσε ότι κατανοούσε (πιθανόν στην πληρότητά του) τα όσα έλεγε ο διερμηνέας. Η συγκεκριμένη παρατήρηση διαμορφώνει εν μέρει την εικόνα της κοινοτικής διερμηνεΐας στην Ελλάδα. Σχετικά με την πρακτική της διερμηνεΐας, στην ερώτηση: «Ο υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;», οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 31 σε σχέση προς το φύλο των ερωτηθέντων:

Πίνακας 31

			Ο υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;		Total
			ΟΧΙ	ΝΑΙ	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	48	12	60
		% within Φύλο	80,0%	20,0%	100,0%
		% of Total	39,3%	9,8%	49,2%

ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	44	18	62
	% within Φύλο	71,0%	29,0%	100,0%
	% of Total	36,1%	14,8%	50,8%
Total	Count	92	30	122
	% within Φύλο	75,4%	24,6%	100,0%
	% of Total	75,4%	24,6%	100,0%

Διάγραμμα 24

Το 80% των αντρών (39,3% επί του συνόλου) και το 71,0% των γυναικών (36,1% επί του συνόλου) απάντησαν αρνητικά. Σε μόλις το 24,6% του συνόλου των ερωτηθέντων ο υπάλληλος απευθυνόταν στους ίδιους και όχι στον διερμηνέα.

Τέλος, μια σημαντική ερώτηση αφορά την ουδετερότητα του διερμηνέα. Η ερώτηση διατυπώνεται ως εξής: «Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;» και οι απαντήσεις δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 32.

Πίνακας 32

			Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;		Total
			OXI	NAI	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	22	40	62
		% within Φύλο	35,5%	64,5%	100,0%
		% of Total	17,2%	31,3%	48,4%
Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	23	43	66
		% within Φύλο	34,8%	65,2%	100,0%
		% of Total	18,0%	33,6%	51,6%
Total		Count	45	83	128
		% within Φύλο	35,2%	64,8%	100,0%
		% of Total	35,2%	64,8%	100,0%

Διάγραμμα 25

Η «ουδετερότητα» του διερμηνέα διαπιστώθηκε από το 64,8% του συνόλου (64,5% των αντρών και 65,2% των γυναικών), ενώ οι λοιποί διατύπωσαν αρνητική στάση. Μένει να δούμε πρώτον κατά πόσον η μη ουδετερότητα σημαίνει υπέρ ή εναντίον του αλλοδαπού και δεύτερον την εθνική σύνθεση εκείνων που πιστεύουν ότι

ο διερμηνέας είναι υπέρ τους, όπως και το αντίθετο. Οι Πίνακες 33 και 34 δείχνουν τα δεδομένα αυτά:

Πίνακας 33

			Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
			ΕΝΑΝΤΙΟΝ	ΥΠΕΡ	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	15	13	28
		% within Φύλο	53,6%	46,4%	100,0%
		% of Total	28,8%	25,0%	53,8%
Φύλο	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	10	14	24
		% within Φύλο	41,7%	58,3%	100,0%
		% of Total	19,2%	26,9%	46,2%
Total		Count	25	27	52
		% within Φύλο	48,1%	51,9%	100,0%
		% of Total	48,1%	51,9%	100,0%

Ως προς το φύλο δεν διαπιστώνεται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά. Περίπου ένας στους δύο αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως φύλου θεωρεί ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον του. Αυτό που είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε αφορά το συσχετισμό της στάσης του διερμηνέα ως προς την εθνική προέλευση. Ο Πίνακας 34 δείχνει τα δεδομένα (υπέρ ή κατά) κατανεμημένα ανά status παραμονής στην Ελλάδα.

Πίνακας 34

			Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
			ΕΝΑΝΤΙΟΝ	ΥΠΕΡ	
Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα;	Αιτούμενος άσυλο	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	13,5%	13,5%
	Κάτοχος άδειας παραμονής	Count	21	13	34
		% of Total	40,4%	25,0%	65,4%
	Με προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα	Count	1	2	3
		% of Total	1,9%	3,8%	5,8%
	Προσωρινός επισκέπτης (π.χ. τουρίστας)	Count	2	0	2
		% of Total	3,8%	0,0%	3,8%
	Φοιτητής	Count	0	1	1
		% of Total	0,0%	1,9%	1,9%
Άλλο	Count	1	4	5	
	% of Total	1,9%	7,7%	9,6%	
Total	Count	25	27	52	
	% of Total	48,1%	51,9%	100,0%	

Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα;

Διάγραμμα 26

Η κατανομή δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων παρεκτός της περίπτωσης κατόχων άδειας παραμονής, όπου σε 21 περιπτώσεις από τις 34 (40,4%) διατυπώνεται η άποψη ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον του αλλοδαπού. Πάντως, σε γενικές γραμμές πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις τουριστών διατυπώνεται η άποψη ότι το άτομο που εκτέλεσε χρέη διερμηνέα ήταν εναντίον τους.

Η εθνική καταγωγή ως παράγοντας διαμόρφωσης της στάσης του διερμηνέα παρουσιάζεται στον Πίνακα 35:

Πίνακας 35

Τόπος Καταγωγής - Χώρα * Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας; Crosstabulation

			Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
			ENANTION	ΥΠΕΡ	
Τόπος Καταγωγής - Χώρα	ΑΛΒΑΝΙΑ	Count	14	4	18
		% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	77,8%	22,2%	100,0%
	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	Count	0	6	6

	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Count	2	5	7
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	28,6%	71,4%	100,0%
ΓΕΩΡΓΙΑ	Count	3	0	3
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	100,0%	0,0%	100,0%
ΓΚΑΜΠΙΑ	Count	0	1	1
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
ΙΝΔΙΑ	Count	1	3	4
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	25,0%	75,0%	100,0%
ΙΡΑΚ	Count	0	2	2
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
ΝΙΓΗΡΙΑ	Count	0	1	1
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
ΠΟΛΩΝΙΑ	Count	2	1	3
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	66,7%	33,3%	100,0%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	Count	1	0	1
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	100,0%	0,0%	100,0%
ΡΩΣΙΑ	Count	1	0	1
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	100,0%	0,0%	100,0%
ΣΥΡΙΑ	Count	1	2	3
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	33,3%	66,7%	100,0%
TANZANIA	Count	0	2	2
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
Total	Count	25	27	52
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	48,1%	51,9%	100,0%

Το πρώτο πράγμα που παρατηρείται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι χώρες προέλευσης εκείνων που θεωρούν ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον τους. Παρά το γεγονός ότι στο δείγμα υπάρχουν αρκετές ακόμη εθνότητες (λ.χ. Βρετανοί, Δανοί κλπ.) κυρίως από τις χώρες του δυτικού κόσμου, μόνον εκείνοι που προέρχονται από τον τρίτο κόσμο ή από τις πρώην Ανατολικές χώρες (π.χ. Πολωνία ή Ρουμανία) εκφράζουν την άποψη ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον τους. Το στοιχείο αυτό τονίζει την έλλειψη επαγγελματικού προφίλ του αυτόκλητου διερμηνέα.

Πάνω σ' αυτό, ένας ακόμη συσχετισμός δεδομένων, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Στον παρακάτω Πίνακα 36 παρουσιάζεται ο συσχετισμός μεταξύ της ουδετερότητας του διερμηνέα και του βαθμού ικανοποίησης του αλλοδαπού. Έτσι εξετάζουμε αν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος, σε συσχετισμός με την μεταβλητή αν θα επέλεγαν τον ίδιο διερμηνέα στο μέλλον.

Πίνακας 36

			Θα ζητούσατε τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση;		Total
			OXI	NAI	
Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;	OXI	Count	27	11	38
		% of Total	22,9%	9,3%	32,2%
	NAI	Count	24	56	80
		% of Total	20,3%	47,5%	67,8%
Total		Count	51	67	118
		% of Total	43,2%	56,8%	100,0%

Διάγραμμα 27

Τα δεδομένα του Πίνακα είναι σημαντικά, καθώς αποκαλύπτουν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο διερμηνέας τήρησε μια σχετική ουδετερότητα (67,8% των περιπτώσεων) εν τούτοις ο αλλοδαπός σε ποσοστά 20,3% δεν θα επέλεγε τον ίδιο. Στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του διερμηνέα, συσχετίζοντας τη μεταβλητή «ουδετερότητα» με τη μεταβλητή «αξιολόγηση» λαμβάνουμε τα παρακάτω:

Πίνακας 37

			Πως θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του διερμηνέα;					Total
			ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ	ΚΑΚΕΣ	ΜΕΤΡΙΕ Σ	ΚΑΛΕΣ	ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ	
Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;	OXI	Count	15	9	3	7	5	39
		% of Total	12,3%	7,4%	2,5%	5,7%	4,1%	32,0%
	NAI	Count	14	2	12	27	28	83
		% of Total	11,5%	1,6%	9,8%	22,1%	23,0%	68,0%
Total		Count	29	11	15	34	33	122
		% of Total	23,8%	9,0%	12,3%	27,9%	27,0%	100,0%

Διάγραμμα 28

Το ότι εκείνοι οι ερωτώμενοι όπου αξιολόγησαν το διερμηνέα ως μη ουδέτερο (32%) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (12,3%) και «κακές» (7,4%) είναι προσδοκώμενο. Αντίθετα, εκείνοι που θεώρησαν ότι ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος (68% του συνόλου) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (11,5%) και «κακές» (1,6%) σημαίνει ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών, παρά στη μεροληψία. Το γεγονός ότι το 5,7% και το 4,1% που έκριναν ότι ο διερμηνέας δεν ήταν ουδέτερος και παρά ταύτα αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «καλές» και «πολύ καλές» αντίστοιχα συσχετίζεται με το ότι ο διερμηνέας τήρησε μεροληπτική στάση υπέρ αυτών κατά τη διαδικασία.

Στο πακέτο 3 «Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου υπαλλήλων» θα γίνει μια συμπερασματική συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων και των δύο ερωτηματολογίων.

Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τόπος καταγωγής σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά επί του συνόλου κατ' αλφαβητική σειρά.

Πίνακας 38

		Τόπος Καταγωγής - Χώρα			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	6	2,0	2,0	2,0
	ΑΛΒΑΝΙΑ	46	15,5	15,5	17,6
	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	21	7,1	7,1	24,7
	ΒΕΛΓΙΟ	5	1,7	1,7	26,4
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	19	6,4	6,4	32,8
	ΓΑΛΛΙΑ	4	1,4	1,4	34,1
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	7	2,4	2,4	36,5
	ΓΕΩΡΓΙΑ	9	3,0	3,0	39,5
	ΓΚΑΜΠΙΑ	1	,3	,3	39,9
	ΓΚΑΝΑ	1	,3	,3	40,2
	ΔΑΝΙΑ	4	1,4	1,4	41,6
	ΕΛΛΑΔΑ	1	,3	,3	41,9
	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	12	4,1	4,1	45,9
	ΗΠΑ	1	,3	,3	46,3
	ΙΝΔΙΑ	8	2,7	2,7	49,0
	ΙΡΑΚ	19	6,4	6,4	55,4
	ΙΡΑΝ	3	1,0	1,0	56,4
	ΙΤΑΛΙΑ	2	,7	,7	57,1
	ΚΟΓΚΟ	2	,7	,7	57,8
	ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ	1	,3	,3	58,1
	ΚΡΟΑΤΙΑ	1	,3	,3	58,4
	ΛΕΤΟΝΙΑ	1	,3	,3	58,8
	ΜΑΡΟΚΟ	2	,7	,7	59,5
	ΜΟΛΔΑΒΙΑ	3	1,0	1,0	60,5
	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ	7	2,4	2,4	62,8
	ΝΙΓΗΡΙΑ	3	1,0	1,0	63,9
	ΝΟΡΒΗΓΙΑ	1	,3	,3	64,2
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ	3	1,0	1,0	65,2
	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	6	2,0	2,0	67,2

ΠΑΚΙΣΤΑΝ	12	4,1	4,1	71,3
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ	1	,3	,3	71,6
ΠΟΛΩΝΙΑ	17	5,7	5,7	77,4
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	9	3,0	3,0	80,4
ΡΩΣΙΑ	14	4,7	4,7	85,1
ΣΕΝΕΓΑΛΗ	1	,3	,3	85,5
ΣΕΡΒΙΑ	1	,3	,3	85,8
ΣΟΥΔΑΝ	1	,3	,3	86,1
ΣΥΡΙΑ	33	11,1	11,1	97,3
ΤΑΝΖΑΝΙΑ	3	1,0	1,0	98,3
ΤΟΥΡΚΙΑ	1	,3	,3	98,6
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	3	1,0	1,0	99,7
ΦΥΡΟΜ	1	,3	,3	100,0
Total	296	100,0	100,0	

Διάγραμμα 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κυριότερη ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά επί του συνόλου κατ' αλφαβητική σειρά.

Πίνακας 39

Κυριότερη ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	18	6,1	6,2	6,2
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	35	11,8	12,0	18,2
	ΑΡΑΒΙΚΑ	36	12,2	12,3	30,5
	ΒΕΝΓΚΑΛΙ	1	,3	,3	30,8
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	15	5,1	5,1	36,0
	ΓΑΛΛΙΚΑ	9	3,0	3,1	39,0
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	4	1,4	1,4	40,4
	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	6	2,0	2,1	42,5
	ΔΑΝΙΚΑ	4	1,4	1,4	43,8
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	33	11,1	11,3	55,1
	ΙΛΟΚΑΝΟ	1	,3	,3	55,5
	ΙΝΔΙΚΑ	1	,3	,3	55,8
	ΙΤΑΛΙΚΑ	1	,3	,3	56,2
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	21	7,1	7,2	63,4
	ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ	4	1,4	1,4	64,7
	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΙΚΑ	6	2,0	2,1	66,8
	ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ	1	,3	,3	67,1
	ΝΤΑΡΙ	17	5,7	5,8	72,9
	ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ	3	1,0	1,0	74,0
	ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ	2	,7	,7	74,7
	ΟΥΡΝΤΟΥ	4	1,4	1,4	76,0
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	5	1,7	1,7	77,7
	ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ	5	1,7	1,7	79,5
	ΠΑΣΤΟΥ	1	,3	,3	79,8
	ΠΕΡΣΙΚΑ	2	,7	,7	80,5
	ΠΟΛΩΝΙΚΑ	12	4,1	4,1	84,6
	ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	7	2,4	2,4	87,0
	ΡΩΣΙΚΑ	20	6,8	6,8	93,8
	ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΙΚΑ	1	,3	,3	94,2

	ΣΕΡΒΙΚΑ	1	,3	,3	94,5
	ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	1	,3	,3	94,9
	ΣΟΥΑΧΙΛΙ	3	1,0	1,0	95,9
	ΤΑΓΚΑΛΟΓΗ	1	,3	,3	96,2
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	2	,7	,7	96,9
	ΦΑΡΣΙ	5	1,7	1,7	98,6
	ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΑ	3	1,0	1,0	99,7
	ΧΙΝΤΙ	1	,3	,3	100,0
	Total	292	98,6	100,0	
Missing	99	4	1,4		
Total		296	100,0		

Κυριότερη ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι

Διάγραμμα 30

Πίνακας 40

			Συνοδός στη δημόσια υπηρεσία ^a					Total
			Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	Από ένα φίλο Έλληνα	Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	Από ένα διερμηνέα	
Τόπος Καταγωγής - Χώρα	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	Count % of Total	2 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 0,7%
	ΑΛΒΑΝΙΑ	Count % of Total	27 9,8%	22 8,0%	15 5,4%	0 0,0%	0 0,0%	64 23,2%
	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	Count % of Total	3 1,1%	2 0,7%	3 1,1%	3 1,1%	2 0,7%	13 4,7%
	ΒΕΛΓΙΟ	Count % of Total	0 0,0%	0 0,0%	5 1,8%	0 0,0%	1 0,4%	6 2,2%
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Count % of Total	12 4,3%	11 4,0%	10 3,6%	0 0,0%	0 0,0%	33 12,0%
	ΓΑΛΛΙΑ	Count % of Total	0 0,0%	0 0,0%	2 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	2 0,7%
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	Count % of Total	2 0,7%	2 0,7%	3 1,1%	0 0,0%	0 0,0%	7 2,5%
	ΓΕΩΡΓΙΑ	Count % of Total	4 1,4%	4 1,4%	4 1,4%	0 0,0%	0 0,0%	12 4,3%
	ΓΚΑΝΑ	Count % of Total	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,4%	1 0,4%
	ΔΑΝΙΑ	Count % of Total	0 0,0%	0 0,0%	4 1,4%	0 0,0%	0 0,0%	4 1,4%
	ΕΛΛΑΔΑ	Count	1	1	1	0	0	3

	% of Total	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	1,1%
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	Count	2	0	12	0	2	16
	% of Total	0,7%	0,0%	4,3%	0,0%	0,7%	5,8%
ΙΝΔΙΑ	Count	1	3	3	0	0	7
	% of Total	0,4%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	2,5%
ΙΡΑΚ	Count	1	1	2	2	0	6
	% of Total	0,4%	0,4%	0,7%	0,7%	0,0%	2,2%
ΙΡΑΝ	Count	2	0	0	0	0	2
	% of Total	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
ΙΤΑΛΙΑ	Count	0	0	2	0	0	2
	% of Total	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,7%
ΚΟΓΚΟ	Count	0	1	1	0	0	2
	% of Total	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
ΛΕΤΟΝΙΑ	Count	0	1	0	0	0	1
	% of Total	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
ΜΟΛΔΑΒΙΑ	Count	3	2	2	1	0	8
	% of Total	1,1%	0,7%	0,7%	0,4%	0,0%	2,9%
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤ ΕΣ	Count	3	3	0	0	0	6
	% of Total	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%
ΝΙΓΗΡΙΑ	Count	1	1	0	0	0	2
	% of Total	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	Count	0	1	3	0	0	4
	% of Total	0,0%	0,4%	1,1%	0,0%	0,0%	1,4%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ	Count	0	6	0	0	0	6
	% of Total	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ	Count	5	3	2	1	0	11

	% of Total	1,8%	1,1%	0,7%	0,4%	0,0%	4,0%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ	Count	1	0	1	0	0	2
	% of Total	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
ΠΟΛΩΝΙΑ	Count	8	3	4	0	0	15
	% of Total	2,9%	1,1%	1,4%	0,0%	0,0%	5,4%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	Count	2	0	4	0	1	7
	% of Total	0,7%	0,0%	1,4%	0,0%	0,4%	2,5%
ΡΩΣΙΑ	Count	4	6	5	0	0	15
	% of Total	1,4%	2,2%	1,8%	0,0%	0,0%	5,4%
ΣΕΡΒΙΑ	Count	1	0	1	0	0	2
	% of Total	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
ΣΟΥΔΑΝ	Count	0	0	1	0	0	1
	% of Total	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
ΣΥΡΙΑ	Count	1	4	2	0	0	7
	% of Total	0,4%	1,4%	0,7%	0,0%	0,0%	2,5%
TANZANIA	Count	1	0	0	0	1	2
	% of Total	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,7%
ΤΟΥΡΚΙΑ	Count	0	1	1	0	0	2
	% of Total	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	Count	0	1	1	0	0	2
	% of Total	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,7%
ΦΥΡΟΜ	Count	0	0	1	0	0	1
	% of Total	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
Total	Count	87	79	95	7	8	276
	% of Total	31,5%	28,6%	34,4%	2,5%	2,9%	100,0 %

Percentages and totals are based on responses.